

कोल्हापूरच्या पर्यटनातील रोजगाराच्या संधी

डॉ. प्रसाद पांडुरंग दावणे

सहाय्यक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), दूरशिक्षण ऑनलाईन शिक्षण केंद्र
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.

Corresponding Author – डॉ. प्रसाद पांडुरंग दावणे

DOI - 10.5281/zenodo.16755331

कोल्हापूर हे निसर्ग व जैवविविधतेने नटलेले आहे, कोल्हापूर हे नेहमी पर्यटकांसाठी साद घालत असते. महाराष्ट्र शासनाने कोल्हापूरचे पर्यटन वाढीसाठी कोल्हापूर टुरिझम ही नवीन संकल्पना विकसित केली आहे त्यामुळे पर्यटन संख्या वाढत आहे व रोजगाराच्या संधीही वाढत आहे.

कोल्हापूर शहर हे पंचगंगा नदीच्या काठावर वसलेले आणि जैवविविधता असलेल्या सह्याद्री पर्वत रांगा सभोवताली असलेले आणि पर्यटनासाठी कोल्हापूरची सौंदर्यता पर्यटकांसाठी साद घालत आहे, कोल्हापूर जिल्हा हा ऐतिहासिक, शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक व औद्योगिक यासाठी प्रसिद्ध असणारा हा महत्त्वपूर्ण जिल्हा म्हणून महाराष्ट्रामध्ये नावलौकिक दिसून येतो आणि यातूनच अनेक रोजगार संधी निर्माण झालेल्या दिसून येतात. कोल्हापूर मधील ऐतिहासिक किल्ले, मंदिरे आणि पूर्व रॉयल्सच्या राजेशाही ठिकाणांसाठी प्रसिद्ध शहर आहे. भारताची वैभवता आणि भव्यता शोधण्यासाठी हे सर्वोत्तम ठिकाणांपैकी एक आहे. त्याचबरोबर वन्यजीव फॉरेस्ट लाईफ, जंगल सफारी, पावनखिंड, विशाळगड पन्हाळगड, ज्योतिबा, बौद्ध लेणी, खिद्रापूर, बाहुबली, रामलिंग, आलम प्रभू त्याचबरोबर महत्त्वपूर्ण कोल्हापुरी कुस्तीसाठी प्रसिद्ध असणारे ऐतिहासिक किल्ले खासबाग मैदान, महालक्ष्मी मंदिर, तुळजाभवानी मंदिर, कात्यायनीदेवी मंदिर, रामलिंग, बाहुबली, आलम प्रभू इत्यादी.

कोल्हापूर मधील भारतीय हस्तकलेच्या चमड्यांचे चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल आणि तिच्या खासगी स्थानिक दागिन्यांसाठी विशेष प्रसिद्ध कोल्हापुरी साज, सोने व चांदी चांदीच्या दागिन्यांसाठी प्रसिद्ध असणारे गुजरी बाजारपेठ आहे, चांदीच्या दागिन्यांसाठी प्रसिद्ध असणारे हुपरी शहर, कोल्हापुरी पायतान, कापशी पायतान ही प्रमुख उत्पादने आपणास कोल्हापूरमध्ये दिसून येतात आणि या उत्पादनांना जगभरातून मागणी दिसून येते त्याचबरोबर खास खव्यासाठी कोल्हापुरी तांबडा पांढरा रस्सा, चटकदार मिसळ, भरलेली वांगी खास मेजवानी कोल्हापूर आपल्यासाठी देत असते.

या सर्व ऐतिहासिक पर्यटनाबरोबर कोल्हापूर जिल्हा रोजगार वाढीसाठी सुद्धा प्रसिद्ध आहे, आणि या ऐतिहासिक स्थळामुळे रोजगारामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते आणि विदेशी पर्यटक सुद्धा आवर्जून कोल्हापूरला भेट दिलेले दिसून येतात.

उद्दिष्टे:

1. कोल्हापूरचे ऐतिहासिक महत्त्व जागतिक पटलावर निर्माण करणे .
2. विदेशी पर्यटकांसाठी खास भौतिक व ट्रॅव्हलिंग सुविधा निर्माण करणे.

3. पर्यटनच्या दृष्टीने स्थानिक तरुणांमधून विदेशी भाषा बोलणाऱ्या तरुणांना रोजगार संधी निर्माण करणे.
4. पर्यटन वाढीसाठी पर्यटकांसाठी विशेष सोयी-सुविधा सवलती निर्माण करणे.
5. ऐतिहासिक स्थळाचे महत्त्व पटवून देणे व पर्यटन वाढीसाठी चालना देणे.
6. कोल्हापूरचे पर्यटनाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक महत्त्व आणि प्रगती संपूर्ण जगासमोर आणणे.
7. पर्यटनाच्या दृष्टीने रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

6. विविध संदर्भ ग्रंथ.
7. पर्यटन यामध्ये स्थानिक लोकसंख्येशी संवाद साधण्यासाठी, माहिती गोळा करण्यासाठी प्रत्यक्ष भेटीं
8. निवास, पाणी, स्वच्छतागृहे, राहण्याची आणि बसण्याची ठिकाणे, वाहतूक, रस्ते, उपहारगृह यासंबंधी आणि खाण्यापिण्याची ठिकाणे, मार्गदर्शक, नकाशे इ. या सर्व माहितीचा वापर तयार करण्यासाठी केला गेला आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक स्थळे व त्यांचे महत्त्व:

कोल्हापूर जिल्हा ऐतिहासिक जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. पर्यटकांसाठी नैसर्गिक मेजवानी देणारा हा एकमेव जिल्हा आहे त्याचबरोबर प्रत्येक तालुक्यामध्ये कोण कोणती ऐतिहासिक आणि पर्यटन स्थळे आहेत हे आपण पुढील तक्त्यामध्ये दर्शवलेली आहे.

संशोधन संशोधन पद्धती:

1. कोल्हापूर गॅझेट.
2. करवीर रियासत माहिती पुस्तिका.
3. जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय कोल्हापूर.
4. जिल्हाधिकारी कार्यालय माहिती संग्रहालय.
5. नकाशे' मार्गदर्शक पुस्तिका.

तालुके	किल्ले	अभयारण्य/ जंगल	ऐतिहासिक स्थळे	तीर्थक्षेत्रे	लेनी
शाहूवाडी	विशाळगड	चांदोली, अंबा देवराई, मानोली, येळवंजुगाई	पावनखिंड		
पन्हाळा	पावनगड, पन्हाळा	पावनगड	पावनखिंड मार्ग, शिवा काशीद समाधी, रेडे घाटी	पोहाळे लेनी मसाई, पराशर गुहा	
गगनबावडा	गगनबावडा	अनुस्करा, पडसाळी, पद्मसत्ती, बोरबेट, मानबे	बावडा, सांगशी	गगनगिरी, पालसांबा	
राधानगरी	शिवगड	दाजीपूर, इदरगंज		चक्रेश्वर पाषाण युगातील दगड संरचना	
भुदरगड	भुदरगड रांगणा	पाटगाव वाकीघोइल, देवराई-पाल	मौनी मठ, मौनी विद्यापीठ		
गडहिंग्लज	सामानगड	सामानगड	नेसरी		

तालुके	किल्ले	अभयारण्य/ जंगल	ऐतिहासिक स्थळे	तीर्थक्षेत्रे	लेनी
आजरा		धरणमोला, पेरनोली सडा	जैन मंदिर, चलोबा		
चंदगड	पारगड चंदगड/गडहरवगा, कलानिदहिगड महिपालगड	कोलिक, पारगड, जंगमहट्टी	खलनाथ शिवमंदिर महिपालगड, वैद्यनाथ		
कागल	-	लक्ष्मी टेकडी	गयाबी दर्गा, लक्ष्मी मंदिर, राममंदिर		
हातकणंगले	-	अल्लमप्रभू नरंदे	कुंठेगिरी, अल्लमप्रभू, कुंठेगिरी, धुलोबा आलाटे, चिन्मय गणपती, बाहुबली, कुंभोज, हेरले जैन मंदिर, शिरोळ	रामलिंग	
शिरोळ	-		नृसिंहवाडी, खिद्रापूर, कवठेगुलंद, मुक्तेश्वर तेरवाड	खिद्रापूर	
करवीर	बिंदू चौक		प्रयाग संगम, पार्वती मंदिर वडणगे, कणेरीमठ, कात्यायनी मंदिर विठ्ठल मंदिर नंदवल, उजळाई, कात्यायनी वाशी, सांगरूळ, सांगवडे	बीड, बहिरेश्वर, प्रयाग मंदिर, आरे, चंबुखडी	
स्रोत:- कोल्हापूर जिल्हा योजना 2021-22					

किल्ले यांचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि रोजगार संधी:

कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ऐतिहासिक किल्ले, तीर्थक्षेत्र आणि जंगल सफारी, दुर्मिळ बौद्ध लेणी आणि सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये वसलेला हा कोल्हापूर जिल्हा पर्यटकांना साद घालत असतो. आपण प्रथमतः किल्ल्यांचे विषयी माहिती घेऊ जिल्ह्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये जे किल्ले आहेत त्या किल्ल्यामध्ये प्रामुख्याने पन्हाळगड, विशाळगड, समानगड, पावनगड, भुदरगड ही महत्त्वाची आणि सुप्रसिद्ध नावाजलेले किल्ले आहेत या प्रत्येक किल्ल्यांना शिवाजी महाराजांचा पदस्पर्श झालेला आहे त्यामुळे या ठिकाणी अनेक महाराष्ट्रातील व जगभरातील पर्यटक या ठिकाणी भेटी देण्यात येतात,

यातून या प्रत्येक भागाचा पर्यटन दृष्टीने विकास झालेला दिसून येतो त्याचबरोबर या ठिकाणी गाईड म्हणून काम करणारे लोकांना रोजगार मिळतो आणि पर्यटक आल्यामुळे अनेक हॉटेल्स, लॉज, वाहतूक सेवा, निवासी सेवा, भक्तनिवास यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते तसेच गडावरचे आसपासचे छोटे-मोठे दुकाने आणि पर्यटकांना लागणाऱ्या सुविधा देणारे छोटे-मोठे दुकानदार ही मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात तसेच कोल्हापूर शहर आणि ही पर्यटन स्थळे आसपास असल्यामुळे कोल्हापूर शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आज हॉटेल्स, प्रवासी सेवा, टुरिझम गाईड आणि या संदर्भातील प्रगती मोठ्या प्रमाणात झालेली दिसून येते.

दरवर्षी अनेक शिवभक्त पावनगड ते विशाळगड असे पदभ्रमंती करण्यासाठी लाखो विद्यार्थी व शिवभक्त या मोहिमेस सामील होतात त्याचबरोबर या ठिकाणी असणारे ऐतिहासिक बाजीप्रभू यांनी लढवलेली पावनखिंड हे पाहण्यासाठी अनेक दुर्ग अभ्यासक, तरुणवर्ग, पर्यटक, आवर्जून पावनखिंडला भेट देत असतात , इन्फोसिसच्या संस्थापिका माननीय सुधा मूर्ती यांनी आपल्या टेलिव्हिजनच्या मुलाखतीमध्ये पावनखिंडला आवर्जून भेट दिल्याचे आवर्जून सांगतात. दरवर्षी अनेक अनेक विदेशी पर्यटक आवर्जून भेट देत असतात म्हणजेच अनेक मोठमोठे महान व्यक्ती विदेशी पर्यटक किल्ल्यांना भेट देत असतात आणि यातूनच कोल्हापूरचा मोठ्या प्रमाणात पर्यटन व्यवसाय आणि ऐतिहासिक स्थळांचे महत्त्व

आज जागतिक पटलावर दिसून येत आहे. या ऐतिहासिक स्थला अनेक नामवंत विदेशी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात भेट देत असल्याने कोल्हापूरच्या अर्थव्यवस्थेला पाठबळ मिळाल्याचे दिसून येते यामध्ये व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार संधीला चालना मिळते त्याचबरोबर कोल्हापूरला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळालेले दिसून येते.

कोल्हापूर शहरांमधील विविध धार्मिक स्थळांना भेट देण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मोफत एसटी प्रवास सुरू केला तसेच जे ऐतिहासिक स्थळ आहेत त्यासाठी स्पेशल ट्रॅव्हलिंग व्यवस्था सुरू करून दिले त्यामुळे पर्यटन व रोजगारामध्ये वाढ होताना दिसून येत आहे

देशी व विदेशी पर्यटक यांनी कोल्हापूर जिल्ह्याला दिलेल्या भेटीचा अहवाल :

(Domestic and Foreign Visitors in Maharashtra and Kolhapur 2009)

अ.क्र.	महिने	एकूण पर्यटकांची संख्या		परदेशी पर्यटकांची संख्या	
		महाराष्ट्र	कोल्हापूर	महाराष्ट्र	कोल्हापूर
1	जुलै	38811520	74938	99478	-
2	ऑगस्ट	6576499	6576499	91578	-
3	सप्टेंबर	6410321	6410321	99752	-
4	ऑक्टोबर	9615689	490634	172475	50
5	नोव्हेंबर	9523251	9523251	172912	56
6	डिसेंबर	10260569	449689	203348	118
7	जानेवारी	12388527	524964	239554	266
8	फेब्रुवारी	11630198	496677	212316	195
9	मार्च	11206380	484011	203798	194
10	एप्रिल	10808651	528198	193284	188
11	मे	11364167	544987	216365	295
12	जून	11110911	512566	222070	214
13	एकूण	114776687	5642290	2126933	1537

Reference – Tourism survey for State of Maharashtra, Ministry of Tourism (Market Research division) Government of India (June 2009- June 2010)

तीर्थस्थळांचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि त्यांचा झालेल्या विकास:

कोल्हापूरमध्ये पुरातन काळापासून व अनेक राजकीय सत्तांच्या राजधानी कोल्हापूरमध्ये दिसून येतात यामध्ये प्रामुख्याने चोल घराणे यांची राजधानी कोल्हापूर होती, छत्रपती चौथे शिवाजी यांची राजधानी करवीर संस्थान होते, कोल्हापूर संस्थान शाहूंचे संस्थान म्हणून म्हणून सर्वांना अभिप्रेत आहे सध्या ही स्थळे पर्यटन स्थळे म्हणून विकसित करण्यास सुरुवात झालेली आहे यामध्ये मुख्यमंत्री पर्यटन योजनाचा आढावा घेतला जात आहे, सध्या शाहूंचे जन्मस्थळ व समाधीस्थळ यांचा नियोजन कमिटीतून विकास झालेला दिसून येतो आणि अनेक लाखो पर्यटक या स्थानांना भेटी देताना दिसून येतात. त्याचबरोबर कोल्हापूरमध्ये महालक्ष्मी मंदिर, तुळजाभवानी मंदिर, कात्यायनी मंदिर आणि अनेक पुरातन मंदिर, शालिनी पॅलेस, शाहू पॅलेस, भवानी मंडप ,जुने राजवाडे त्याचबरोबर रजपुतवाडी मधील शाहूंचे फार्म हाऊस, राधानगरी मधील टाक्यांचा वाडा, गगनगिरी मठ, कनेरी मठ, अडीमलया, प्रति सौंदती म्हणून आळते गावची रेणुका, रामलिंग मंदिर, बाहुबली मंदिर, पुरातन खिद्रापूरचे कोपेश्वर मंदिर इत्यादी प्रसिद्ध तीर्थस्थळ आपणास दिसून येतात. आलम प्रभू तसेच कसबा बीड ही ऐतिहासिक राजधानी होऊन गेली आजही या ठिकाणी सोन्याची नाणी उत्खलनामध्ये सापडतात म्हणून या ठिकाणी सोन्याचा पाऊस पाऊस पडतो असे इतिहासामध्ये उल्लेख आढळतो ,आजही कसबा बीड या गावांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या व्यक्तीस नाणी सापडतात त्याचे जिवंत उदाहरण वर्तमानपत्रांमध्ये नेहमी बातमी प्रसिद्ध होत असते तसेच अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रति अनेक तालुक्यांमध्ये ऐतिहासिक मंदिर आहेत प्रतिपंढरपूर म्हणून आळते गावची रेणुका मंदिर प्रसिद्ध आहे त्याचबरोबर पेटवडगावचा 21 फूट उंचीचा महागणपती प्रसिद्ध आहे, त्याचबरोबर राम मंदिर आज कागल मध्ये भव्य दिव्य असे उभारलेले आहे, त्याचबरोबर बौद्ध लेणी, मसाई पठार ,असे अनेक

देवतांचे मंदिर आज आपणास दिसून येतात आणि या तीर्थक्षेत्रांना अनेक देशी आणि विदेशी पर्यटक या ठिकाणास भेट देत असतात.

आज कोल्हापूरमध्ये पर्यटकांची संख्या वाढत चालली आहे आणि त्या प्रमाणात रोजगार ही वाढताना दिसून येत आहे म्हणजेच कोल्हापूरची अर्थव्यवस्था पर्यटन व ऐतिहासिक अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला येत आहे.

अभयारण्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व व रोजगार संधी:

जंगल सफारी, अभयारण्य यामुळे कोल्हापूरला ऐतिहासिक पर्यटन म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. कोल्हापूरमध्ये आज चांदोली अभयारण्य. राधानगरी अभयारण्य. चंदगड अभयारण्य. तिलारी अभयारण्य ही आज महत्त्वाची अभयारण्य जी महाराष्ट्रात एक सर्वोच्च. परिपूर्ण. संपूर्ण अशी अभयारण्य म्हणून विकसित झालेले आहेत आज या अभयारण्यामध्ये अनेक विविध पशु. पक्षी मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात आणि या जंगलामध्ये जैवविविधता मोठ्या प्रमाणात आढळून येते आणि यासाठी आवर्जून पर्यटक जंगल सफारी. संशोधक. तसेच हौशी पर्यटक या घटकांना वारंवार भेट देताना दिसून येतात आणि या आसपासच्या भागांमध्ये अनेक हॉटेल्स. गाईड. प्रवासी त्याचबरोबर छोटे मोठे उद्योग यांचा विकास झालेला दिसून येतो आणि त्यातून अनेक स्थानिक लोकांना रोजगार मिळाला दिसून येते.

ऐतिहासिक बाजारपेठामुळे कोल्हापूरची होणारी आर्थिक प्रगती:

कोल्हापूर जिल्हा ऐतिहासिक जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्रामध्ये पर्यटनासाठी हा एक अग्रेसर जिल्हा आहे या ठिकाणी कोल्हापूरची महत्त्वाची आणि मुख्य बाजारपेठ, राजारामपुरी बाजारपेठ, गुळाची बाजारपेठ, जयसिंगपूर वसाहत, लक्ष्मीपुरी बाजारपेठ, शाहूपुरी बाजारपेठ अशा अनेक महत्त्वाच्या बाजारपेठा तसेच कोल्हापूर मधील

जनावरांचा बाजार मिरज, मुरगुड, कागल पेटवडगाव, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जनावरांचा बाजार उभारल्याने स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी मिळू लागली आहे. आणि उद्योग उभारल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आवक जावक होऊ लागली यातून कोल्हापूर लोकांच्या गरजा पूर्ण होऊ लागल्या व कोल्हापूरमध्ये दैनंदिन व्यापार वाढत असल्यामुळे लोकांना पैसा मिळू लागला व मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी निर्माण झाल्या यातूनच कोल्हापूर परिपूर्ण च्या वाटेवर आहे असे दिसून येते. थोडक्यात शाहू महाराजांनी ज्या ऐतिहासिक बाजारपेठ वसवल्या त्यामुळे आज कोल्हापूरची आर्थिक प्रगती झालेली दिसून येते आणि अर्थकारण एक चांगल्या मार्गावर आलेले दिसून येते.

कोल्हापूर जिल्ह्याची खाद्य संस्कृती व त्याचे अर्थकारण:

कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये खाद्य संस्कृती मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेले दिसून येते कोल्हापूर मधील तांबडा पांढरा रस्सा, चटकदार मिसळ, भरलेली वांगी, पिठलं भाकरी, धनगरी मटन, गावरान मटन, अशा अनेक चविष्ट, रुचकर, खाद्य संस्कृती कोल्हापूरमध्ये प्रसिद्ध आहे यासाठी अनेक देशी विदेशी पर्यटक आवर्जून या खाद्यसंस्कृतीला भेट देतात परिणामी आज कोल्हापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात खानावळ, हॉटेल्स, घरगुती खानावळ मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेली दिसून येतात आणि एक मोठ्या प्रमाणात स्थानिक लोकांना रोजगार मिळाला मिळालेला दिसून येतो.

निष्कर्ष:

कोल्हापूरमध्ये ऐतिहासिक स्थळे व तीर्थक्षेत्रे मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात तसेच तीर्थक्षेत्रांचा विकास झालेला दिसून येतो पण यातील ऐतिहासिक स्थळे व तीर्थक्षेत्रे क्षेत्रासाठी बहुतेक सुविधा आणि वाहतूक सुविधांचा अभाव दिसून येतो. जर योग्य भौतिक व प्रवासी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास

आणखी पर्यटक कोल्हापूरला भेट देतील व कोल्हापूरचा आणखी विकास होईल. कोल्हापूरमध्ये जंगल सफारी साठी मोठ्या प्रमाणात अभयारण्य उपलब्ध आहे पण त्यासाठी काही अभयारण्यामध्ये जंगल सफारी करता येते अनेक अभयारण्यामध्ये जैवविविधता असल्याने त्या ठिकाणी सरकारने जंगल सफारीसाठी प्रवासी सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या दिसून येत नाही.

कोल्हापूर मधील ऐतिहासिक स्थळे व तीर्थक्षेत्रे आहेत त्यांचा देखभाल व व्यवस्थापन अपेक्षेप्रमाणे दिसून येत नाही, त्या स्थळांचे पावित्र्य तसेच स्वच्छता, योग्य नियोजन, व्यवस्थापन येणाऱ्या पर्यटकांची निवाऱ्याची सुविधा जर उपलब्ध करून दिल्यास आणखी पर्यटक भेट देतील व त्याचे महत्त्व पवित्र संपूर्ण जगाला पटवून देतील आणि कोल्हापूरची ऐतिहासिक स्थान जगाच्या पटलावर अबाधित राहील.

आज कोल्हापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटक वाढत आहे विदेशी पर्यटक येत आहेत कोल्हापूरचे अर्थकारण बदलत आहे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळत आहे.

जर कोल्हापुरातील ऐतिहासिक स्थळे व तीर्थक्षेत्रे यांचे योग्य व्यवस्थापन व नियोजन केल्यास तसेच योग्य माहिती करून उपलब्ध दिल्यास तसेच इंटरनेट ई-बँकिंग सेवा उपलब्ध करून दिल्यास विदेशी पर्यटकांचा ओघ वाढेल जो सध्या कमी दिसून येत आहे. आज कोल्हापूरला देशी-विदेशी पर्यटक यांची संख्या जी आहे ती आणखी वाढेल.

त्याचप्रमाणे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये रेल्वे सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे आज आपणाला ग्रामीण भागामध्ये किंवा महत्त्वाच्या ऐतिहासिक स्थळे जाण्यासाठी रेल्वेचा वापर करता येत नाही, त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये रेल्वेचा अपेक्षेप्रमाणे विकास झालेला दिसून येत नाही.

वरील सर्व घटकाचा आढावा घेतल्यास एक गोष्ट लक्षात येते की महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ऐतिहासिक स्थळे व तीर्थक्षेत्र मोठ्या

प्रमाणात आहेत तसेच जैवविविधतेने नटलेले अभयारण्य, ऐतिहासिक वास्तू, राजकीय वारसा, सामाजिक कार्य यांची संपूर्ण वरदान लाभलेला हा कोल्हापूर जिल्हा आपणास दिसून येतो म्हणून जगाच्या पटलावर कोल्हापूर जिल्ह्याचे ऐतिहासिक महत्त्व नेहमी अधोरेखित.

संदर्भ ग्रंथ:

1. कोल्हापूर रियासत
2. कोल्हापूर जिल्हा अर्थ व सांख्यिकी अहवाल.2021-22
3. कोल्हापूर गॅझेट
4. कोल्हापूर पर्यटन विद्याभारती प्रकाशन.
5. कोल्हापूर जिल्हा माहिती कार्यालय.

6. कोल्हापूर जिल्हा पुणे प्रकाशन विभाग
7. आपला कोल्हापूर जिल्हा प्राजक्ता प्रकाशन
8. जिल्हाधिकारी कार्यालय माहिती पुस्तिका अहवाल. 2021-22
9. Kolhapur Tourism.htm
10. जयसिंगराव पवार -राजश्री शाहू छत्रपती पत्रव्यवहार आणि कायदे मेहता पब्लिशिंग हाऊस 2018
11. Tourism survey for State of Maharashtra, Ministry of Tourism (Market Research division) Government of India (June 2009-June 2010)